

TRABAJO ARBITRADO

[Cierre de edición: 01 de agosto, 2018]

Sección: Reseñas: Fractales Polyphōnales

<http://revista.celei.cl/index.php/PREI/index>

polyphonia@celei.cl

ORIGINAL

Vol. 2, (2), Agosto-Diciembre 2018, págs. 222-229

ISSN: 0719-7438

Polyphōnia. Revista de Educación Inclusiva
Publicación científica del Centro de Estudios
Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile

Fecha de envío: 30 de diciembre, 2017

Fecha primera revisión: 17 de enero, 2018

Fecha segunda revisión: 21 de febrero, 2018

Fecha de aceptación: 07 de abril, 2018

Publicación: 15 de agosto, 2018

Reseña El feminismo es para todo el mundo

(Feminism is for everyone)

bell hooks

Autor:

María Leticia Moreno Elizalde

Profesora Investigadora

Universidad Juárez del Estado de Durango, México

Doctora en Ciencias de la Educación por IUNAES, México.

E-mail: letymoreno_e@msn.com

 <https://orcid.org/0000-0002-7712-9502>

Resumen

Siguiendo a Bourdieu, el feminismo es un asunto para reflexionar sobre lo que nos pasa; sobre un mundo tan cambiante como colmado de ismos (sexismo, capitalismo, racismo, colonialismo) que invalidan la libertad como proceso de liberación y de desarrollo de la personalidad tanto en mujeres como en hombres; como señala bell hooks, en el título de uno de sus libros más citados, *El feminismo es para todos*. Sobre este punto, es necesario subrayar que este estudio sigue el trabajo teórico de bell hooks. Este trabajo contribuye a la construcción de un análisis sobre los diecinueve capítulos de la obra de bell hooks los cuales profundizan en argumentos trascendentales para el feminismo norteamericano, y que continúan siendo hoy debates significativos. En relación con este objetivo, este estudio parte de un método de investigación cualitativo y de discusión cuyo fin es una reflexión para mostrar un análisis sobre historias, debates, luchas, propuestas, presentadas por bell hooks desde su experiencia, su entusiasmo y su profundo razonamiento de puntos clave sobre la cultura patriarcal dominante, caracterizada por ser transmisora de desigualdades de género, raza, clase, equidad y justicia social; temas que tienen una gran importancia en el feminismo como un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión, como expresa bell hooks.

Palabras clave: *feminismo, cultura patriarcal, género, raza, justicia social*

Abstract

Following Bourdieu, feminism is an issue to reflect on what happens to us; about a world as changing, as full of isms (sexism, capitalism, racism, colonialism) that invalidate freedom as a process of liberation and development of personality in both women and men; as bell hooks points out, in the title of one of her most cited books, *Feminism is for everybody*. On this point, it is necessary to emphasize that this study follows the theoretical work of bell hooks. This work contributes to the construction of an analysis on the nineteen chapters of the work of bell hooks which deepen in transcendental arguments for American feminism, and which continue to be significant debates today. In relation to this objective, this study is based on a method of qualitative research and discussion whose purpose is a reflection that shows an analysis of stories, struggles, proposals, presented by bell hooks from her experience, her enthusiasm and her deep reasoning of key points on the dominant patriarchal culture, characterized by being a transmitter of inequalities of gender, race, class, equity and social justice. Issues that have a great importance in feminism as a movement to end sexism, sexist exploitation and oppression, as expressed by bell hooks.

Keywords: *feminism, analysis, patriarchal culture, sex, race, social justice*

Introducción

bell hooks (1989), destacada feminista afro-americana afirma que lo que las mujeres comparten no es la misma opresión, sino la lucha para acabar con el sexismo, es decir, por el fin de las relaciones basadas en las diferencias de género socialmente construidas. La misma autora señala que los negros o negras enfrentan esta cuestión, no sólo porque la dominación patriarcal conforma relaciones de poder en las áreas personal, interpersonal e íntimas, sino también porque el patriarcado descansa sobre bases ideológicas semejantes a las que permiten

la existencia del racismo: la creencia en la dominación construida con base en nociones de inferioridad y superioridad.

Sin embargo, es importante notar que bell hooks, como ha sucedido con la mayoría de afronorteamericanas, fue víctima de la segregación racial, del sexismo y del clasismo en Estados Unidos; es desde esta experiencia desde donde se posiciona en torno al feminismo, en el que cree profundamente, colocando su propio punto de vista. Este es uno de los marcos fundamentales del libro *El feminismo es para todo el mundo*: la experiencia como autoridad analítica, desde una posición crítica, constructiva y vivencial.

bell hooks, en este libro, propone que el feminismo tiene el potencial de cambiar no solo la vida de las mujeres, sino de todos aquellos y aquellas que busquen opciones para transformarla. Por lo que relaciona este potencial de transformación con una toma de conciencia del sexismo que no debe permanecer en las mujeres, sino llegar también a los hombres, para que se hagan conscientes de su sexismo y renuncien a sus privilegios masculinos. Asimismo, hooks propone incluir el hecho de que muchas mujeres también reproducen esta dominación de privilegios, y que para lograr erradicar este sistema es importante asumir la toma de conciencia crítica.

hooks, a lo largo de su obra, relata su experiencia personal en el sur de los Estados Unidos. La opresión de clase, sexista y racial sufrida. Nos comenta que todo ello creó coraje en su interior. Este desagrado le favoreció a debatir las políticas de dominio del hombre y a resistir una socialización sexista. Según hooks se trata de una resistencia y una reacción que emerge de la experiencia y de la necesidad de confrontar directamente la injusticia y la opresión.

Un asunto substancial del pensamiento feminista es el concepto de opresión hacia todas las mujeres. Una opresión común es compartida. Sin embargo, esta lucha fue adaptada por el pensamiento liberal para promover intereses de clase. Mujeres que no se oponían al patriarcalismo como capitalismo, clasismo o racismo se incluyeron en el seno del feminismo. Con ello las mujeres privilegiadas pretendían la igualdad social con los hombres de su clase; otras querían un salario igual por el mismo trabajo. Otras, meramente, intentaban un estilo de vida alternativo.

Muchas de estas justificadas pretensiones fueron completadas por el patriarcalismo capitalista (hooks, 2000, p. 136-137). Solo las mujeres con grandes salarios se pudieron liberar y contratar a otras mujeres que las sustituyeran en su función de cuidado (hooks, 2002, p. 49). Además, no se discutía quién se haría cargo de los hijos y la casa cuando ellas cumplieran con sus expectativas profesionales. No se decía nada de las necesidades de las mujeres abandonadas, solteras o divorciadas; tampoco se tenía en cuenta a aquellas mujeres no blancas o pobres (hooks, 2000, p. 131).

hooks (2002) declara que estas manifestaciones deformadas del feminismo son en parte responsabilidad de las feministas. No es un incidente que la lucha feminista haya sido llevada para servir a los intereses de las feministas liberales, pues el feminismo en los Estados Unidos ha sido una ideología burguesa. En este sentido, hooks establece que pensar y hacer un

feminismo para todo el mundo no es pensar solo en los hombres, pues insiste en la experiencia de muchas mujeres empobrecidas y negras que no eran consideradas en un feminismo debido a las integrantes legítimas que eran las blancas y de clase burguesa. Esto provoca en la autora un interesante análisis en torno a la raza y a la clase.

En relación a la raza, señala que las feministas negras fueron las que expusieron la relación entre racismo y sexismo y las que forjaron las bases para una posición antirracista dentro del feminismo. Aunque fueron catalogadas como traidoras, porque para muchas feministas blancas esto disminuía el estatus del género en el feminismo. Según hooks existe una clara evidencia que la realidad generada por la clase y la raza crea diferencias en la percepción que las mujeres tienen de su experiencia. Por esto, las mujeres blancas rara vez cuestionaban que su perspectiva particular pudiera ser extendida a la colectividad de las mujeres en general (hooks, 2000b, p. 133-134).

Por ello, hooks critica un feminismo blanco que, aprendió de la lucha de la población afronorteamericana por los derechos civiles para lograr sus propios derechos, no integró ningún compromiso por la lucha antirracista. Todo lo contrario, se negaron a examinar el impacto que tenía la raza, colocando el género como único centro de sus luchas. Por lo que la experiencia de las mujeres negras, la mayoría en situación de pobreza, era anulada de las luchas feministas. Por esto, se debatió la supuesta hermandad y sororidad, que muchas feministas blancas y con privilegios de clase sostenían como un principio ético feminista; pues la mayoría de las mujeres y feministas negras eran objeto de explotación y racismo por parte de la sociedad en general.

Por otro lado, la clase, para bell hooks, también ha sido un tema problemático para el feminismo. Partiendo de lo que Betty Friedan llamó “el problema que no tiene nombre” en su texto *The Feminism Mystique* (La Mística de la Feminidad), donde Friedan analiza las frustraciones de muchas mujeres por estar en sus casas como amas de casa, hooks establece esa frustración a un grupo de mujeres blancas burguesas, pues una gran mayoría de mujeres trabajaban ya fuera del hogar por salarios bajos y, a la vez, tenían que asumir el trabajo doméstico en sus propias casas. Por tanto, debate el concepto de “libertad” que Friedan demandaba para ciertas mujeres con privilegios, pues no era aplicable para mujeres sin privilegios de clase y raza.

Asimismo, hooks señala que la sexualidad de las mujeres fue un aspecto fundamental de transformación para el movimiento feminista, pues permitió a las mujeres, defender el derecho a elegir, a acceder a métodos anticonceptivos seguros o al aborto; Sin embargo, las mujeres blancas con privilegios de clase solamente hicieron uso de esto. Las mujeres pobres, incluyendo a las negras, siguieron en gran medida con abortos ilegales en inseguras condiciones.

Puntos cruciales

Así que, poder sintetizar y ordenar las ideas sobre este libro brillante, *El feminismo es para todo el mundo* de bell hooks, donde muchas de las frases y fragmentos están llenos de una gran reflexión feminista desde el punto de vista de una activista que nos aclara tanto las fortalezas,

como las debilidades del movimiento sexista; es poder reflexionar sobre los orígenes del movimiento feminista en Estados Unidos y como algunas conceptualizaciones de la lucha feminista fueron aprovechadas de manera intencionada por el sexismo clasista de la hegemonía blanca.

Decir brevemente sobre la autora que nació en Kentucky, bajo el nombre de Gloria Jean Watkins, y con el tiempo pasó a llamarse bell hooks. Su nombre escrito siempre en minúsculas no es algo casual, sino una crítica al precepto que hace que unas palabras sean más importantes que otras. Su nombre es una composición creada por ella en alusión a los nombres de su madre y su abuela.

Esta reseña revisa como hooks concibe diferentes aspectos muy precisos para el análisis dentro del movimiento feminista manifestando, al mismo tiempo, alternativas, ya que una parte importante de su planteamiento es que la crítica por sí sola no sirve de mucho, si no se ofrecen alternativas a lo que se critica. Y esto, también se aplica a todos los ámbitos de la vida: educación, moda, medios de comunicación, radio, relatos, tipos de familias, sexualidades, políticas públicas, espiritualidad. Porque como expresa la autora de nada sirve la crítica feminista al sistema patriarcal si no se prescribe dentro de un movimiento feminista que pueda articular modelos alternativos al sexismo, al racismo y a la soberanía blanca imperante.

Para las personas que creen en el feminismo como herramienta para mejorar la sociedad, bell hooks expone la necesidad de forjar ejemplos. Asimismo la autora, explica que el feminismo es una herramienta de interpelación que apuesta por una realidad diferente; sin embargo, hooks se muestra esencialmente desconfiada ante el discurso feminista que suele ser apropiado y aprovechado. En este sentido, hooks (2017) declara: *“la cultura dominante a menudo se apropia de las contribuciones feministas al bienestar de nuestras comunidades y nuestra sociedad y después proyecta representaciones negativas del feminismo”* (p.46).

Por ello, hooks anima en pronunciar un mundo diferente como el principal deber del feminismo para que los logros sean reales y no imaginarios. Además, señala que se debe ser especialmente prudente con el engaño de los derechos alcanzados. Debido a esto, hooks establece que cualquier derecho conquistado por el feminismo que no signifique un cambio real, no es en sí un logro en absoluto. Por lo que asume que sin modelos de referencia alternativos y sin un cambio real en la sociedad, el feminismo resulta una crítica incompleta.

Por otra parte, la autora rechaza que la lucha feminista deba tener las mismas demandas en diferentes lugares del mundo o que la existencia del feminismo sea similar globalmente. Por tanto, hooks señala que el feminismo se debe plantear de manera diferente para las sociedades que tratan de crear una sociedad justa. Además, explica *“cuando pensadoras feministas poco sensibilizadas abordaban cuestiones globales de explotación y opresión de género, lo hacían desde una perspectiva neocolonialista”* (hooks, 2017, p.67). Por consiguiente, para hooks (2017) *“la meta del feminismo global es tender puentes y unir las luchas globales”* (p.71).

Bajo este punto de vista, hooks (2017) afirma que *“el feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista y la opresión”* (p.39) y *“las feministas no nacen, se hacen”* (p.39). Asimismo, la autora critica el feminismo como forma de vida, *“la representación del*

feminismo como un estilo de vida o como una mercancía mina de forma automática la potencia de la política feminista” (hooks, 2017, p.145) es decir, se convierte en una forma de reforzar los privilegios de las mujeres blancas sobre otras mujeres.

[...] Si las mujeres utilizan su poder de clase o de raza para dominar a otras mujeres, es imposible alcanzar plenamente la sororidad”. Además, finaliza “no existe ningún otro movimiento contemporáneo por la justicia social con semejante intercambio dialéctico entre sus participantes como el surgido en torno a la raza entre las pensadoras feministas (hooks, 2017, p.119).

De igual forma, hooks subraya que “*el enemigo de esta batalla no son los hombres, si no el pensamiento sexista que se encuentra instaurado tanto en hombres como en mujeres*” (p.57). Por esto, muchas veces las feministas han sido percibidas como aborrecedoras de hombres, debido a esa forma equivocada de entender quién es el enemigo a derrotar. Sin embargo, hooks resuelve este problema enfatizando que el movimiento feminista debe alcanzar al conjunto de la sociedad, a pesar de que son las mujeres las que sufren más bajo esta estructura al estar sujetas al patriarcado.

Por lo que hooks, sostiene que los hombres no son el *enemigo* “*sin los hombres como aliados en la lucha, el movimiento feminista no avanzará*” (p.34). Además, la autora propone el no caer en la necesidad de plantear el concepto mujer como una unidad, pues no todas se identifican o se enfrentan a la misma realidad social, cultural, de clase, o sexual. Por ello, “*la perspectiva de raza y clase es indispensable*” (hooks, 2017, 26).

Por otra parte, uno de los fragmentos dedicados en el libro es la educación y difusión del feminismo. La autora expresa que “*los audiolibros, las canciones, la radio y la televisión son todos ellos medios para compartir el conocimiento feminista*” (p.46). Es necesario, comenta hooks que el pensamiento feminista y el lenguaje que lo articula se distribuya y se encuentre al alcance de la mayoría de la gente. Por esto, hooks insiste que una pieza clave para que una cultura feminista pueda ser transmitida es a través de un lenguaje sencillo y que llegue al conjunto de la sociedad. *‘El feminismo es para todo el mundo’*.

También, hooks, en uno de los fragmentos, realiza un análisis de la violencia patriarcal que se ejerce grandemente hacia las mujeres, pero que también ejercen mujeres hacia niños y niñas. Esto es por la distribución sexista de los cuidados y quehaceres. En este asunto hooks muestra a la mujer como una víctima que también puede ser un sujeto que ejerce violencia. En este sentido, hooks (2017) opina “*la violencia que sufren las mujeres es terrible pero lo es igualmente la violencia a la que se ven expuestos los menores*” (p. 113).

Como resultado, serán niñas y niños que tendrán dificultades en el futuro y serán personas adultas que seguramente tendrán complicaciones para construir un proyecto de vida y puedan ser felices. La autora expone que las mujeres deben ser capaces de amarse a ellas mismas, pues tiene claro: “*si una mujer siente que necesita algo más que a sí misma para legitimar y validar su existencia, está relegando su poder de definirse a sí misma: su agencia*” (p.78).

Reflexiones finales

Finalmente, es importante destacar que esta lectura resulta muy clara y reveladora y nos permite repensar las acciones y estrategias que desde el mismo movimiento se realizan. Los diecinueve capítulos nos ofrecen una buena explicación de temas y conceptos feministas pero sobre todo una forma interseccional de analizar y asumir el feminismo.

Con todos estos temas, bell hooks, en este libro, presenta un feminismo visionario y radical que debe recuperar las contribuciones de muchas feministas que no permanecieron en una política reformista, sino que apostaron por la transformación de la vida; un feminismo que debe reconocer la importancia de “otra” espiritualidad lejos del sexismo, del racismo, del fundamentalismo y que contenga ideas de justicia y liberación; un feminismo que debe cuestionar la opresión y la represión; un feminismo que luche contra todas las formas de violencia y que debe invitar a sumarse a todo el mundo.

Referencias

hooks, bell (1989). *Talking Back, thinking feminist, thinking black*. Boston: South End.

hooks, bell (2000). *Feminism is for Everybody. Passionate Politics*. Boston: South End.

hooks, bell (2002). *Communion: The Female Search for Love*. New York: Harper Collins.

Cómo citar este trabajo:

Moreno, M. L. (2018): Reseña. El feminismo es para todo el mundo. Polyphōnía. Revista de Educación Inclusiva, 2 (2), 222-229.

Sobre la autora:

Dra. María Leticia Moreno Elizalde

Doctora en Ciencias de la Educación, Maestra en Comunicación y Tecnología Educativa, Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa, Certificada en Metodología de la Lengua Inglesa y la Enseñanza del Inglés con Propósitos Específicos por el Consejo Británico y la Universidad de Southampton y Certificada como docente en inglés de negocios internacionales por ANFECA, con Reconocimiento como Perfil deseable PRODEP por la SEP. Miembro de la Red de Durango de Investigadores Educativos (ReDIE), la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO), y miembro de la Red de Dirección Estratégica en la Educación Superior

(RED DEES). Ha publicado artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, así como libros y capítulos de libro de diferentes temáticas, tales como: responsabilidad social universitaria, desarrollo sostenible y educación ambiental en la educación superior, educación Inclusiva, diversidad, equidad y calidad, educación intercultural, política educativa en la educación superior; ha participado en congresos nacionales e internacionales como ponente, con la línea de investigación: Gestión de la responsabilidad social de las organizaciones como estrategia de innovación e impactos en el entorno regional, nacional e internacional. Integrante del Cuerpo Académico Consolidado UJED-CA-101 Gestión y Desarrollo de las Organizaciones. Docente a nivel licenciatura y maestría, profesora-investigadora de tiempo completo en la Universidad Juárez del Estado de Durango adscrita a la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. México.